

Людмила БЕРЕЗА,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Черкаський державний технологічний університет
Ганна РАКШАНОВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Черкаський державний технологічний університет

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

У пропонованому дослідженні розглянуто проблему формування наукового професійного мовлення студентів інженерно-технічних спеціальностей через вивчення термінологічної лексики. Обґрунтовано роль фахової термінології як основи професійної комунікації майбутніх інженерів-хіміків. Визначено поняття термінологічної компетентності та її структурні компоненти. Пропоновано методикау навчання, спрямовану на ефективне формування наукового мовлення майбутніх фахівців.

Серед важливих компонентів професійної компетентності майбутнього фахівця важливу роль відіграє майстерність володіти нормами наукового професійного дискурсу, що забезпечує ефективну комунікацію в науковому та виробничому середовищі. Науковці зазначають, що професійне мовлення як складник професійної компетентності формується в процесі спеціально організованого навчання в закладах вищої освіти (Берега, 2025). Особливого значення в цьому процесі набуває засвоєння фахової термінології. Проблему формування професійного мовлення студентів розглядають у своїх працях Н. Тоцька, Г. Ракшанова, О. Мороз, О. Гриджук, Л. Берега та інші провідні науковці. Зокрема Г. Ракшанова підкреслює, що формування термінологічної компетентності є необхідною умовою професійної підготовки сучасного фахівця (Ракшанова, 2001). О. Гриджук визначає рівні розвитку термінологічної компетентності, як-от:

- термінологічна обізнаність;
- термінологічна грамотність;
- термінологічна компетентність (Гриджук, 2016).

Мета пропонованої розвідки – дослідити особливості навчання наукового професійного мовлення студентів інженерно-технічних спеціальностей у термінологічному аспекті. Важливим у формуванні професійної мовленнєвої компетентності є оволодіння нормами наукового стилю, який характеризується використанням спеціальної термінології, номенклатурних назв, іншомовної лексики та абстрактних понять. Варто зазначити, що термінологічна система відіграє провідну роль у процесі професійної підготовки студентів інженерно-технічних спеціальностей. Сформованість поняттєво-термінологічної

компетентності, на наш погляд, забезпечує ефективність науково-професійної комунікації.

Досвід засвідчує, що правильно дібраний та структурований мовний матеріал та система вправ сприяють ефективному засвоєнню здобувачами освіти термінологічної лексики та формуванню розуміння терміносистеми, структури терміна, особливості галузевого терміновживання і термінотворення; розрізняти терміни й номенклатурні назви. Найбільш результативними вважаємо вправи на побудову асоціативного поля терміна. Метою таких завдань є розвиток у здобувачів освіти вміння встановлювати семантичні та поняттєві зв'язки між термінами галузевої терміносистеми, що сприяє формуванню системного розуміння окремої терміносистеми.

Варто зазначити, що ми пропонуємо різні підходи до моделювання асоціативних ланцюгів, зокрема семантичний, логіко-семантичний, концептуальний, ієрархічний, словотвірний, тематично-галузевий. Наведемо приклади таких завдань.

Завдання 1. Проаналізуйте асоціативний термінологічний ланцюг, використовуючи зазначений нижче план.

Кислота – органічна – карбонова кислота – оцтова кислота – CH_3COOH .

План:

1) Визначте, паралельна чи послідовна підрядність представлена в поданому асоціативному ланцюгу.

2) Визначте кількість асоціативних гілок у ньому.

3) Класифікуйте критерії добору асоціативних понять, представлених у моделі.

Завдання 2. Утворіть асоціативний термінологічний ланцюг із послідовною підрядністю, використовуючи термін *кислота* як головний.

Завдання 3. Утворіть асоціативний термінологічний ланцюг із паралельною підрядністю, використовуючи термін *хімічна реакція* як головний.

Завдання 4. Додайте до пропонованої схеми 3–4 власні асоціативні гілки.

Завдання 5. Визначте, паралельна чи послідовна підрядність представлена в поданому асоціативному ланцюгу: *кислота – [органічна – (карбонова кислота – оцтова кислота – CH_3COOH)] – [неорганічна – (оксигенова кислота – фосфорна кислота – H_3PO_4)] – [двоосновна кислота – (сірчиста кислота – H_2SO_3)]*.

Отже, засвоєння галузевої термінології допомагає майбутнім фахівцям структурувати й систематизувати професійні знання. Правильно дібрана система вправ розвиває наукове мислення здобувачів освіти, сприяє формуванню їхньої професійної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА

Береза, Л. О. (2025). Особливості навчання термінологічної лексики студентів технічних спеціальностей на заняттях української мови за професійним спрямуванням. *Вісник науки та освіти*, 1(31), 813–823.

Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Зб. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

Гриджук, О. Є. (2016). Компоненти термінологічної компетентності студентів технічних спеціальностей. *Педагогіка вищої та середньої школи*, 48, 12–17.

Ракшанова, Г. Ф. (2001). Видові розрізнення віддієслівних іменників у сучасній українській терміносистемі (на матеріалі природничої та технічної лексики). *Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць*, IV, 204–210.

